

Гражданско-правовые отношения

УДК 347.233.1

В.А. Болдырев, доктор юрид. наук, доцент

Дальневосточный юридический институт МВД России

e-mail: vabold@mail.ru;

Р.Р. Мазитов

Дальневосточный юридический институт МВД России

e-mail: mazitbek@yandex.ru

ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ

В статье проводится всесторонний анализ гражданско-правового института самовольной постройки. В частности, дается анализ предъявляемых по данной категории дел исковых требований, анализ их нормативного обоснования, собственно правоприменительной практики. В статье в аспекте приобретения права собственности на самовольную постройку соотносены нормы гражданского процессуального законодательства, земельного и гражданского законодательства. Итогом исследования выступают авторские рекомендации по оптимизации соответствующего сегмента законодательства.

Ключевые слова: вещное право, приобретение права собственности, самовольная постройка, земельный участок.

V.A. Boldyrev, Ph.D (Doctor of Juridical Sciences), assistant-professor
Far Eastern Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation
e-mail: vabold@mail.ru;

R.R. Mazitov

Far Eastern Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation
e-mail: mazitbek@yandex.ru

REMOVAL OF THE UNAUTHORIZED STRUCTURES

The article gives a comprehensive analysis of civil Institute of unauthorized construction. In particular, the analysis presented in this category of cases claims requirements, analysis of their normative justification, the actual practice of law. In the article in the aspect of acquiring ownership of unauthorized construction related norms of the civil procedural legislation, land and civil laws by the government. The result of the research is the author's recommendations for optimizing the corresponding segment of the legislation.

Key words: real estate, acquisition of property rights, unauthorized construction, land.

Практика, как известно, богаче любой теории, и одним из многочисленных свидетельств тому является толкование норм объективного права о последствиях возведения самовольной постройки. Самим фактом существования санкционированной законодателем альтернативы при самовольном строительстве – от полной ле-

гитимации, приводящей к появлению полноценного объекта гражданских прав, до полного уничтожения постройки – создается поле для широкого судебного усмотрения. Кроме того, на применение норм объективного права оказывают влияние законы природы и технические нормы, определяющие специфику строительной

деятельности. Все это формирует практику в русле разумного сохранения результатов труда человека, когда они не создают опасности для окружающих.

Интересным примером существования альтернативных средств реагирования на нарушение субъективных прав граждан и юридических лиц является существующий спектр исков, которые удовлетворяются судами в связи со строительством на чужих земельных участках. Традиционными стали четыре категории требований: 1) об освобождении земельного участка; 2) о сносе самовольной постройки; 3) о демонтаже самовольной постройки; 4) о приведении строения в первоначальное состояние.

Под каждое из названных требований можно привести несколько нормативных оснований. Обычными для истцов и суда являются ссылки на нормы о негативном иске, позволяющие требовать устранения препятствий к пользованию вещью, не связанных с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), о сносе самовольной постройки (ст. 222 ГК РФ), о возможности применения такого способа защиты гражданских прав, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права (ст. 12 ГК РФ). Кроме того, норма п. 2 ст. 62 ЗК РФ, не очень удачно поименованной «Возмещение убытков», предусматривает целый комплекс возможностей для лица, претерпевшего посягательство на его земельный участок: «На основании решения суда лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре (восстановлению плодородия почв, восстановлению земельных участков в прежних границах, возведению снесенных зданий, строений, сооружений или сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, восстановлению межевых и информационных знаков, устранению других земельных правонарушений и исполнению возникших обязательств».

В общем, «нормативного голода» при формулировке основания иска будущий участник гражданского или арбитражного судопроизводства не испытывает. Иногда в исковом заявлении указываются сразу несколько из названных выше норм, тем самым суду предоставляется возможность самостоятельно определить наиболее применимое по обстоятельствам дела правило.

Другое дело – с предметом иска. Его определение сопряжено со значительными сложностями. От того, просит ли истец освобождения земельного участка или сноса строения, зависит предмет доказывания: в случае если речь идет о сносе строения, придется доказывать, что оно является капитальным, т.е. отвечает фактическим признакам недвижимости (невозможность перемещения без несоразмерного ущерба назначению). Если речь идет о демонтаже, предполагающем разбор здания по частям, придется доказывать, что он принципиально возможен.

Когда самовольная постройка примыкает к иным зданиям – наоборот, судам приходится выяснять, не повлечет ли снос (разрушение) уничтожения чужого имущества, не создаст ли риск обрушения соседних зданий, не вызовет ли иных неблагоприятных последствий. При установлении в ходе строительно-технической экспертизы таких обстоятельств для истца возникает необходимость требовать демонтажа (разбора) самовольной постройки в порядке изменения предмета иска.

Весьма непростой как с этической, так и с правовой позиции является оценка требований о сносе (демонтаже) самовольных построек, которые не создают угрозу безопасности истца, а также других лиц, и являются самовольными одновременно по критериям возведения без разрешения уполномоченного органа публичной власти и с незначительным «выходом» на земельный участок соседа (на чужом участке).

К настоящему времени сформировалась практика удовлетворения требований истцов о демонтаже части строений, например с указанием соответствующей квадратуры здания [5] либо просто с оговоркой о том, что он должен осуществляться на территории земельного участка истца [1, 4]. При этом юрисдикционные органы руководствуются максимой: если истец может просить чего бы то ни было в силу закона, то рассчитывать на часть от этого он может всегда.

Как быть, если истец требует сноса всей постройки, незначительная часть которой «выходит» на его земельный участок? Стабильная судебная практика, согласно которой самовольная постройка может быть снесена лишь в части, находящейся на чужом земельном участке, если истец требует сноса всей самовольной постройки, отсутствует. Вместе с тем встречаются редкие прецеденты «жалостливого», экономически и этически понятного, но тем не менее противоречащего закону отношения к лицу, осуществившему самовольную постройку. Так, суд, установив, что незаконно, без разрешения на

строительство возведенная пристройка площадью свыше 500 кв. м занимает чуть более 10 кв. м соседнего земельного участка, принадлежащего истцу, вынес судебный акт об удовлетворении части требований – демонтаже пристройки только на земельном участке истца [3]. Житейская рациональность и справедливость такого решения, поддержанного всеми инстанциями [6, 2], кажущаяся очевидной, в действительности далеко не бесспорна. При постоянной поддержке такой концепции («частичного демонтажа») высшими судебными органами у застройщиков возникнет соблазн бессистемного строительства объектов в максимальной близости от соседних земельных участков, а то и вообще без точного установления будущего местоположения здания.

Приведенный судебный прецедент есть не что иное, как «общее разрешение» на строительство без соблюдения градостроительной процедуры зданий, если строительство будет осуществляться в границах земельного участка застройщика. Более того, он стимулирует к такому строительству. Соблюдение норм о пожарных разрывах между зданиями определяется на момент ввода зданий в эксплуатацию, т.е. по мере готовности объектов капитального строительства. Это означает, что вынесенный судебный акт «благословляет» на скорейшее самовольное строительство застройщиков, желающих возвести здание вблизи с границей соседнего земельного участка, а значит, с существующими и будущими строениями соседа («строительство на опережение»).

Вынесением судебных актов о частичном демонтаже самовольных построек при отсутствии иска о признании права на другую часть самовольной постройки ставится под сомнение главный принцип, заложенный в основу специальных норм ст. 222 ГК РФ, согласно которым при возникновении спора либо принимается решение о сносе, либо признается право собственности на постройку (когда об этом просит лицо, которое ее возвело). Промежуточный вариант, когда самовольная постройка остается по факту полностью или частично, но юридически не приобретает свойства недвижимого имущества, как видится, недопустим.

Правило ст. 222 ГК РФ о сносе самовольной постройки (следует читать – «всей самовольной постройки») является специальным по отношению к нормам ст. 62 ЗК РФ и ст. 304 ГК РФ. Ссылка на последние, как правило, дает возможность истцу требовать демонтажа чужого

строения только в пределах своего земельного участка. Впрочем, если идет речь о нарушении норм инсоляции, об обязательных отступах при возведении строений до смежных участков и пожарных разрывах, норма ст. 304 ГК РФ также может быть нормативным основанием для сноса здания, даже не заступающего на земельный участок истца.

При конкуренции норм общей и специальной, как известно, подлежит применению специальная. Характер объекта предопределяет средства защиты прав его владельца и иных участников гражданского оборота.

Как быть, если лицо, осуществившее возведение самовольной постройки и понимающее невозможность признания права собственности на нее в целом (поскольку часть строения расположена на чужом земельном участке) просит признать право на часть такой постройки?

Думается, такой иск подлежит удовлетворению, но при условии установления того, что соответствующий объект – часть строения – может существовать как недвижимость, не создавая риска причинения вреда. Понятно, что данное обстоятельство может быть установлено, прежде всего, путем проведения строительно-технической экспертизы.

Следует также определиться, может ли быть заявлен иск о признании права собственности на часть самовольно возведенного строения как встречный.

Процессуальным законодательством установлено, что встречный иск принимается, если: 1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; 3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь, и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела (ч. 3 ст. 132 АПК РФ, ст. 138 ГПК РФ).

Понятно, что в случае существования *вступившего в законную силу* решения о признании права собственности на часть самовольной постройки ее снос в соответствующей части невозможен. Однако, как это ни парадоксально, делать вывод о том, что удовлетворение требования о признании права собственности на часть самовольной постройки исключает удовлетворение первоначального иска о сносе соответствующей части, нельзя.

Признание права собственности на самовольную постройку судом является одним из

немногочисленных случаев, когда гражданские права и обязанности возникают непосредственно из судебного решения (подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Судебный акт в данном случае не констатирует юридические факты, а сам является юридическим фактом из сферы материального права. Однако его правообразующее значение связано со вступлением в законную силу, а значит, право собственности на самовольную постройку может возникнуть либо по истечении срока на апелляционное обжалование судебного решения, либо в момент вступления в силу судебного акта апелляционной инстанции (оставляющего решение без изменения). Следовательно, удовлетворение иска о признании права собственности на самовольную постройку само по себе еще не влечет появления соответствующего субъективного права, а значит, рассмотрение данных требований должно осуществляться в самостоятельном процессе.

В случае когда на рассмотрение суда поступил иск о сносе (демонтаже) самовольной постройки, ответчику, могущему по правилам ст. 222 ГК РФ рассчитывать на признание права собственности на ту часть, которая находится на его земельном участке, следует, во-первых, обратиться в суд с отдельным иском о признании права, а во-вторых, ходатайствовать перед судом о приостановлении производства по делу, возбужденному на основании иска о сносе самовольной постройки.

Поднятая проблема частичного демонтажа самовольных построек требует глубокого научного осмысления и, как видится, не может иметь простого и однозначного решения. Все сказанное выше хотя и базируется на идеях законодателя, здравом смысле и соображениях рациональности, но прямо не вытекает из правовых норм, а значит, для воплощения на практике требует официального закрепления в виде отдельного положения акта официального толкования права.

Литература

1. Определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 июля 2013 г. № ВАС-460/11. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/90a07ac2-ea24-46e8-a90e-9c84a9261be4> (дата обращения: 23.11.2014).
2. Определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-3359/14. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/584b1586-39fa-4336-9b87-457cdb9ce9f7> (дата обращения: 23.11.2014).
3. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2013 г. по делу № А46-28240/2012. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/584b1586-39fa-4336-9b87-457cdb9ce9f7> (дата обращения: 23.11.2014).
4. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2012 по делу № А48-2243/2011. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/07833f7a-баеб-4242-8029-0050a7eb3acf> (дата обращения: 23.11.2014).
5. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28 августа 2013 г. по делу № А58-205/2011. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/671421d7-7e03-45b1-84de-ба2b14af5c7b> (дата обращения: 23.11.2014).
6. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 декабря 2013 г. по делу № А46-28240/2012. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/584b1586-39fa-4336-9b87-457cdb9ce9f7> (дата обращения: 23.11.2014).